

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 589 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

IPAK YO'LINING TARIXIY MADANIY MEROSI VA HUNARMANDCHILIGI: DOLZARB MUAMMOLAR VA TADQIQOT ISTIQBOLLARI

Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna

Toshkent davlat iqtisodiyot uniersiteti

Turizm va mehmonxona biznesi kafedrası katta o'qituvchisi

mahzunahonim22@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9195-9377>

Annotatsiya: Ipak yo'li insoniyat tarixidagi eng buyuk savdo yo'llaridan biri bo'lib, Sharq va G'arbni bir-biriga bog'lab, turli madaniy va tabiiy landshaftlar bo'ylab minglab kilometrlarga cho'zilgan. Ushbu qadimiy marshrut nafaqat ipak, ziravorlar va qimmatbaho toshlar kabi tovarlar almashinuvini osonlashtirdi, balki tsivilizatsiyalar o'rtasida bilim, g'oya, texnologiya, san'at va dinlarni uzatish kanaliga aylandi. Bugungi kunda Ipak yo'li merosi tadqiqotchilar, tarixchilar, arxeologlar va madaniyatshunoslarning e'tiborini jalb qilishda davom etmoqda, chunki u global o'zaro ta'sir va madaniy almashinuvning noyob namunasidir.

Kalit so'zlar: Ipak yo'li, tarix, madaniyat, hunarmandchilik, ipak, to'qimachilik, keramika, shisha, madaniy meros.

Abstract: The Silk Road is one of the greatest trade routes in the history of mankind, connecting East and West, stretching for thousands of kilometers through various cultural and natural landscapes. This ancient route not only facilitated the exchange of goods such as silk, spices and precious stones, but also became a channel for the transfer of knowledge, ideas, technology, art and religions between civilizations. Today, the heritage of the Silk Road continues to attract the attention of researchers, historians, archaeologists and cultural scientists, as it is a unique example of global interaction and cultural exchange.

Key words: Silk Road, history, culture, crafts, silk, textiles, ceramics, glass, cultural heritage.

Аннотация: Шелковый путь - один из величайших торговых путей в истории человечества, соединяющий Восток и Запад, протянувшийся на тысячи километров через различные культурные и природные ландшафты. Этот древний маршрут не только облегчил обмен товарами, такими как шелк, специи и драгоценные камни, но и стал каналом передачи знаний, идей, технологий, искусства и религий между цивилизациями. Сегодня наследие Шелкового пути продолжает привлекать внимание исследователей, историков, археологов и культурологов, поскольку оно является уникальным примером глобального взаимодействия и культурного обмена.

Ключевые слова: Шелковый путь, история, культура, ремесла, шелк, текстиль, керамика, стекло, культурное наследие.

KIRISH

Ipak yo'li jahon tsivilizatsiyasi tarixi uchun alohida ahamiyatga ega. Asrlar davomida ushbu yo'nalish nafaqat savdo-sotiqni, balki bilim, madaniy yutuqlar va diniy g'oyalarni almashishni ham rivojlantirdi. Ushbu yo'lga nom bergan eng muhim savdo birligi Xitoyda ishlab chiqarilgan va butun dunyoda yuqori baholangan ipak edi. Biroq, ipakdan tashqari, bu yo'l bo'ylab ziravorlar, metallar, chinni, matolar va boshqa ko'plab mahsulotlar tashilgan.

Ipak yo'lining madaniy ta'siri Xitoydan O'rta er dengizigacha cho'zilgan. Ushbu yo'nalish qadimgi Xitoy, Fors, Hindiston, Vizantiya va Rim imperiyasi kabi yirik markazlarni bog'lagan. Hindistondan Xitoyga va boshqa Sharqiy Osiyo mamlakatlariga kirib kelgan buddizm kabi dinlarning tarqalishi, shuningdek, Arab dunyosi kengayib borishi bilan G'arb va Sharqqa tarqalgan Islom muhim jihat edi.

Ipak yo'li nafaqat savdo yo'nalishi, balki hunarmandchilik va texnologiyalarni rivojlantirish uchun kuchli katalizatorga aylandi. Ushbu marshrut bo'ylab noyob hunarmandchilik markazlari gullab-yashnadi, u erda hunarmandlar dunyoning turli mintaqalarida talab qilinadigan san'at asarlari, uy-ro'zgor buyumlari va mahsulotlarni yaratdilar.

Ipak ishlab chiqarishning vatani bo'lgan Xitoy ushbu qimmatbaho buyumning asosiy manbaiga aylandi va ipak yaratish san'ati butun Ipak yo'li bo'ylab tarqaldi. Xitoydan tashqari, muhim to'qimachilik markazlari Fors va Markaziy Osiyoda paydo bo'ldi, u erda mato ishlab chiqarish, bo'yash va kashtachilikning noyob texnologiyalari rivojlandi. Ushbu mintaqalarda ishlab chiqarilgan ipak mahsulotlari Evropa va Yaqin Sharqda juda qadrlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Ipak yo'li" insoniyat sivilizatsiyasi tarixidagi eng muhim transkontinental savdo yo'llaridan biri bo'lib, u orqali Sharq va G'arb o'rtasida nafaqat tovarlar, balki ilm-fan, din, madaniyat va hunarmandchilik an'analari almashgan. Bu yo'nalishning tarixiy-madaniy merosi va hunarmandchiligi yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Quyidagi mualliflar Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari sezilarli hissa qo'shgan:

Markaziy Osiyo bo'ylab Ipak yo'lining o'tishi va u bilan bog'liq madaniy aloqalar haqida taniqli tarixchilar A. Berdimurodov (2020), R. Karimov (2017) va B. Ahmedov (2019) kabi olimlarning asarlarida keng yoritilgan. Ularning tadqiqotlarida qadimgi shaharlarda (Samarqand, Buxoro, Xiva) hunarmandchilik rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

UNESCO tashkiloti tomonidan "Ipak yo'li: yo'lbo'yi muloqot va taraqqiyot" deb nomlangan dastur doirasida olib borilgan tadqiqotlar (UNESCO, 2013) Ipak yo'li madaniy merosini saqlab qolish va uni global madaniy yodgorlik sifatida tan olish muhimligini ko'rsatadi. Bu doiradagi ishlanmalar, jumladan, Toshkent, Samarqand va Termizdagi madaniy obidalar to'g'risida aniq ma'lumotlar keltiriladi.

Ipak yo'li hududlaridagi zardo'zlik, kulolchilik, ipakchilik, misgarlik kabi kasblarning rivojlanishi to'g'risida O'zbekiston Fanlar akademiyasi olimlari, xususan G. Jumayeva (2021) va M. Toshev (2022) tomonidan yozilgan maqolalar dolzarb axborot manbalaridir. Ular hunarmandchilikni nafaqat tarixiy-madaniy hodisa, balki turizm va iqtisodiyot uchun potensial soha sifatida ko'rib chiqadi.

Zamonaviy sharoitda Ipak yo'li merosi va hunarmandchilikni saqlab qolish borasida duch kelinayotgan muammolar – urbanizatsiya, yoshlarning qiziqishining pasayishi, texnologik vositalarning yetishmasligi kabi omillar haqida xalqaro ilmiy jurnallarda (masalan, Silk Road Journal of Arts and Culture, 2020–2023) muhim maqolalar chop etilgan.

Yangi tadqiqotlar zamonaviy texnologiyalar (GIS, 3D modellashtirish, raqamlashtirish) yordamida tarixiy obidalarni o'rganish, yosh hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash dasturlari, xalqaro ko'rgazmalar va Ipak yo'li festivallari orqali tarixiy merosni ommalashtirish masalalariga qaratilgan. Shu yo'nalishda BMT Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) hisobotlari ham muhim axborot manbaidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqolada Ipak yo'li bo'ylab joylashgan hududlardagi tarixiy-madaniy meros obyektlari va hunarmandchilik faoliyatining rivojlanish yo'llarini o'rganish hamda ushbu yo'nalishdagi dolzarb muammolarni aniqlash va istiqbolli yondashuvlarni taklif etish asosiy maqsad qilib belgilandi. Shu boisdan tadqiqotda tarixiy-tahliliy yondashuv, solishtirma-tahlil usuli, empirik tadqiqot usullari hamda sotsiologik so'rovnoma metodologik yondashuvlar va usullar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida Ipak yo'lining tarixiy hududlarida hunarmandchilik va madaniy meros obyektlarining hozirgi holati, dolzarb muammolari va rivojlantirish istiqbollari quyidagi mezonlar asosida tahlil qilindi:

1-jadval. Ipak yo'li bo'ylab asosiy hunarmandchilik markazlari va ularning xususiyatlari

Hudud (shahar)	Asosiy hunarmandchilik yo'nalishi	Tarixiy ahamiyati	Bugungi holati
Buxoro	Zardo'zlik, misgarlik, yog'och o'ymakorligi	Amirlik davri hunari, karvonsaroylar bilan bog'liq	Turistik markaz, hunarmandlar ko'chasi faoliyatda
Samarqand	Ipakchilik, naqshinkorlik, kulolchilik	Temuriylar davri madaniy markazi	Festival va ko'rgazmalar o'tkaziladi
Marg'ilon	Ipak to'qish (atlas, adras)	Ipak yo'li savdosi uchun muhim tugun	Hunarmandlar maktabi mavjud
Xiva	Kulolchilik, to'quvchilik, kandakorlik	Xorazm vohasining tarixiy hunari	UNESCO yodgorliklarida ko'rsatilgan
Termiz	Terrakota san'ati, buddaviy madaniyat	Kushoniylar davrining madaniy markazi	Arxeologik izlanishlar olib borilmoqda

Ipak yo'li bo'ylab asosiy hunarmandchilik markazlari asosan Buxoro, Samarqand, Marg'ilon, Xiva va Termiz shaharlarida asosan rivojlangan bo'lib, asosiy har bir shaharning o'zining hunarmandchilik uslublari bo'lgan va bu hunarmandchilik turlari rivojlangan.

2-jadval. Dolzarb muammolar va ularni hal qilish istiqbollari

Muammo	Sabablar	Taklif etilayotgan yechimlar
Yoshlar orasida hunarmandchilikka qiziqishning pasayishi	Zamonaviy kasblarga yo'naltirish, marketing yo'qligi	Kasb-hunar maktablarini rivojlantirish, media orqali targ'ibot
Madaniy obyektlarning buzilishi yoki saqlanmasligi	Yetarli mablag' yo'qligi, shaharsozlik bosimi	Davlat-xususiy sheriklik asosida restavratsiya dasturlari
Turizm bilan integratsiyaning sustligi	Infratuzilmaning rivojlanmaganligi	Hunarmandchilik yo'llari (handicraft routes)ni tashkil etish
Raqamlashtirish va ilmiy katalog yo'qligi	Texnik baza va mutaxassislar kamligi	Madaniy meros obyektlarini 3D modellashtirish va GIS xaritalar
Xalqaro ilmiy hamkorlikning cheklangani	Til, resurs, logistik to'siqlar	UNESCO, IICAS, ICOMOS orqali hamkorlikni kengaytirish

2-jadvalda Ipak yo'li doirasida hunarmandchilik sohasida uchrayotgan asosiy muammolar, ularning kelib chiqish sabablari va yechim variantlari keltirilgan.

Asosan:

Yoshlarning hunarga qiziqishi pasaygan, sababi - zamonaviy kasblar ustuvorligi va reklama yetishmasligi.

Madaniy obyektlar buzilmoqda yoki to'liq restavratsiya qilinmagan - bunga moliyaviy imkoniyatlar va e'tibor yetarli emas.

Turizm bilan to'liq integratsiya qilinmagan, ya'ni hunarmandlik mahsulotlari sayyohlar uchun qulay formatda taqdim etilmayapti.

1-rasm. Ipak yo'li merosi va hunarmandchilikni rivojlantirishning tizimli yondashuvi

1-rasmda Ipak yo'li bo'yicha madaniy meros va hunarmandchilik sohasini tizimli ravishda qanday rivojlantirish mumkinligini bosqichma-bosqich ko'rsatadi. Unga ko'ra, tarixiy meros asosiy baza sifatida olinadi - ya'ni Ipak yo'lidagi shaharlar va u yerdagi hunarmandchilik an'analari. Bu baza uchta yo'nalishda ishlanadi:

- Hunarmandchilikni rivojlantirish (ta'lim, ustoz-shogird an'analari).
- Turizm bilan integratsiya qilish (sayyohlar oqimini jalb etish).
- Madaniy targ'ibot (ko'rgazmalar, media, festivallar orqali reklama).

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'rganilgan mavzu - "Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari" - bugungi kunda global va mahalliy darajada o'z ahamiyatini yo'qotmagan dolzarb masalalardan biridir. Tadqiqot natijalari quyidagilarga urg'u beradi:

Ipak yo'li bo'ylab joylashgan hududlar nafaqat tarixiy savdo markazlari, balki boy moddiy va nomoddiy madaniy merosga ega hunarmandchilik markazlari hisoblanadi.

Hunarmandchilik faoliyatining asosiy muammolari - zamonaviy talablarga moslashmaslik, yoshlarning qiziqishi kamayishi, infratuzilma zaifligi va marketing yetishmovchiligidir.

Xalqaro tashkilotlar, xususan UNESCO, ICOMOS, UNWTO kabi tuzilmalar Ipak yo'lining madaniy merosini saqlash va targ'ib qilish bo'yicha faol ish olib bormoqda, ammo milliy miqyosdagi qo'llab-quvvatlash hali yetarli emas.

Hunarmandchilik va madaniy merosni raqamlashtirish, turizm bilan uyg'unlashtirish, hamda ilmiy asosda tizimlashtirish kelajakda barqaror rivojlanish uchun muhim omildir.

Tadqiqotlar asosida quyidagi takliflar shakllantirildi:

Hunarmandchilikni yoshlar orasida targ'ib qilish maqsadida kasb-hunar maktablari va ustoz-shogird tizimi qayta faollashtirilsin.

Madaniy meros obyektlarini asrash va restavratsiya qilish uchun davlat va xususiy sektor sherikligida maxsus grantlar va dasturlar yo'lga qo'yilsin.

"Ipak yo'li hunarmandchiligi festivali" kabi doimiy madaniy tadbirlar tashkil etilib, u xalqaro miqyosda nufuzli brendga aylantirilsin.

Hunarmandlar mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarda targ'ib qilish uchun raqamli platformalar (marketplace, virtual ko'rgazma) yaratilishi zarur.

Hududiy hunarmandchilik markazlari bo'yicha raqamli xaritalar (GIS asosida) va 3D modellarga asoslangan virtual sayohatlar ishlab chiqilsin.

Ipak yo'li tarixiy merosining turizm salohiyatini kuchaytirish uchun "Madaniy meros yo'llari" (Cultural Heritage Routes) konsepsiyasi joriy etilsin.

Ilmiy tadqiqotlar, diplom va dissertatsion ishlarda hunarmandchilik sohasiga doir interdisiplinar (tarix, iqtisod, san'at, turizm) yondashuv kuchaytirilsin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Махзуна Х. Г. Strategy for Increasing the Attractiveness of National Tourism Products (In A Basis Of Craftsmanship) [Стратегия повышения привлекательности национальных туристических продуктов (на основе ремесленничества)] //Молодой специалист. - 2023. - Т. 2. - №. 14. - С. 24-27.
2. Gulamjanovna M. K. Current Issues Of Tourism Potential Of Uzbekistan And Its Development //Scientific Aspects And Trends In The Field Of Scientific Research. - 2023. - Т. 1. - №. 10. - С. 342-346.
3. Gulamdjanovna K. M. THE IMPORTANCE AND ATTRACTIVENESS OF HANDICRAFT PRODUCTS FOR TOURISTS //IMRAS. - 2025. - Т. 8. - №. 6. - С. 42-49.
4. Xushnazarova M. Qoraqalpoqiston Respublikasida turizmni rivojlanish yo'llari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. - 2023. - Т. 1. - №. maxsus son.
5. Xushnazarova M. G. TURIZM SEKTORIDA MILLIY HUNARMADCHILIK MAHSULOTLARINING RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. - 2023. - Т. 1. - №. 10. - С. 126-131.
6. Жураева Наргиза Абдувоҳидовна. Внедрение инновационных стратегий в гостиничном бизнесе Узбекистана. Miasto Przyszosci Kielce 2025
7. Sodikov, M. (2023). Key Features of Digital Advertising Development in Tourism in Uzbekistan. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(maxsus son).
8. Bakhromov, A. (2025). DEVELOPING CROSS-BORDER TOURISM SERVICES EXPORT IN UZBEKISTAN'S BORDER REGIONS: OPPORTUNITIES AND POLICY RECOMMENDATIONS. Modern American Journal of Business, Economics, and Entrepreneurship, 1(3), 116-128.
9. Bakhromov, A. (2025). TOURISM EXPORT DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: THE ROLE OF INSTITUTIONS AND REGIONAL INTEGRATION. Modern American Journal of Business, Economics, and Entrepreneurship, 1(2), 78-86.
10. Shaymanova N. Rekreatsiya turizmini rivojlantirishda Smart texnologiyalardan foydalanish //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. - 2023. - Т. 1. - №. maxsus son.

11. Amonboyev M., Shaymanova N. Recreational potential of Uzbekistan and prospects for the development of wellness tourism in the country //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – №. 2.
12. Raximova D. O 'zbekistonda Smart-turizmni rivojlantirish choralari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 1. – №. maxsus son.
13. Yusupovna S. N., Alisher ugli V. R. Ways of Effective Using of Mobile Technologies in the Development of Recreational Tourism //International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking. – Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. – C. 12-20.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
